

TÍTULO: GAMIFICAÇÃO NO ENSINO: PALAVRAS CRUZADAS COMO ESTRATÉGIA LÚDICA PARA O ENGAJAMENTO DE ADOLESCENTES RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.17764256

AUTORES: ANA CAROLLYNE SALES FALCÃO, LÍVIA MOTA SOUSA, MARIA AMÉLIA LOPES MARTINS, AMANDA MARTINS SOUSA, PÂMELA THAYNE MACÊDO SOBREIRA, SAMILA GOMES RIBEIRO, MARIA LARISSA FÉLIX DE QUEIROZ.

INTRODUÇÃO: A GAMIFICAÇÃO TEM SE FIRMADO COMO ABORDAGEM INOVADORA NO ÂMBITO EDUCACIONAL, AO INCORPORAR ELEMENTOS PRÓPRIOS DOS JOGOS EM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, POTENCIALIZANDO ENGAJAMENTO, MOTIVAÇÃO E APRENDIZAGEM. ENTRE AS ESTRATÉGIAS LÚDICAS, AS PALAVRAS CRUZADAS DESTACAM-SE POR ESTIMULAR MEMÓRIA, RACIOCÍNIO LÓGICO E FIXAÇÃO DE CONTEÚDOS DE FORMA INTERATIVA E DINÂMICA. CONSIDERANDO QUE A ADOLESCÊNCIA É MARCADA POR DESAFIOS MOTIVACIONAIS NO AMBIENTE ESCOLAR, A IMPLEMENTAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS REVELA-SE ESPECIALMENTE PERTINENTE PARA PROMOVER A PARTICIPAÇÃO E INTERESSE DOS ALUNOS. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE PALAVRAS CRUZADAS GAMIFICADAS COMO ESTRATÉGIA LÚDICA DE ENSINO EM ADOLESCENTES. **MÉTODOS:** RELATO DE EXPERIÊNCIA DESENVOLVIDO NO CENTRO EDUCACIONAL FUTURO MESTRE, EM FORTALEZA/CE, COM 42 ESTUDANTES DO SEXO FEMININO DO ENSINO FUNDAMENTAL II. A ATIVIDADE FOI PLANEJADA A PARTIR DE CONTEÚDOS PREVIAMENTE DISCUTIDOS SOBRE HIGIENE ÍNTIMA E ESTRUTURADA COMO COMPETIÇÃO SAUDÁVEL, COM PONTUAÇÃO E TEMPO DETERMINADO, INCENTIVANDO O TRABALHO EM EQUIPE. **RESULTADOS:** OBSERVOU-SE ELEVADO NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO, COOPERAÇÃO E ENTUSIASMO, EVIDENCIADO PELO ENVOLVIMENTO ATIVO NA RESOLUÇÃO DAS PISTAS E PELA COLABORAÇÃO ENTRE OS PARTICIPANTES. OS ALUNOS DEMONSTRARAM INICIATIVA PARA CONTRIBUIR COM RESPOSTAS, BUSCAR ESTRATÉGIAS E ADMINISTRAR O TEMPO. RELATOS ESPONTÂNEOS INDICARAM MAIOR FACILIDADE PARA RECORDAR O CONTEÚDO ABORDADO EM SALA, ASSOCIANDO-O AOS DESAFIOS PROPOSTOS. NOTOU-SE TAMBÉM MAIOR PARTICIPAÇÃO DE ESTUDANTES COM DESEMPENHO HABITUAL MAIS BAIXO, SUGERINDO CARÁTER INCLUSIVO E MOTIVADOR DA METODOLOGIA. **CONCLUSÃO:** O USO DE PALAVRAS CRUZADAS GAMIFICADAS MOSTROU-SE RECURSO ACESSÍVEL, VERSÁTIL E APLICÁVEL A DIFERENTES ÁREAS E NÍVEIS DE ENSINO, UNINDO LUDICIDADE E INTENCIONALIDADE PEDAGÓGICA, E ALINHANDO-SE ÀS DEMANDAS CONTEMPORÂNEAS DE ENGAJAR ESTUDANTES POR MEIO DE METODOLOGIAS INTERATIVAS.

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO EM SAÚDE; JOGOS EXPERIMENTAIS; ENFERMAGEM.